

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 796 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriye'va Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnitdinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенствование процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlari	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlari.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarning bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА

Олимов Элёр Фазлиддин угли

Главный специалист первого заместителя мэра Каттакоргана по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности

Искандаров Суннатилло Бахриддин угли

Самаркандский институт экономики и сервиса
Ассистент кафедры реальной экономики

Аннотация: В данной статье авторы освещают эффективность расходов, субсидий, льгот и преференций в государственном секторе. Кроме того, существуют способы эффективного использования зарубежного опыта оценки эффективности. Кроме того, представлены возможности совершенствования процедуры оценки эффективности.

Ключевые слова: государственный сектор, затраты, субсидии, льготы, преференции, эффективность.

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat sektorida xarajatlar, subsidiyalar, imtiyozlar va preferensiyalarning samaradorligi mualliflar tomonidan yoritib berilgan. Qolaversa, samaradorlikni baholashda xorij tajribasidan samarali foydalanish yo'llari keltirilgan. Bundan tashqari, natijadorligini baholash tartibini takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: davlat sektori, xarajatlar, subsidiyalar, imtiyozlar, preferensiyalar, samaradorlik.

Abstract: In this article, the effectiveness of spending, subsidies, benefits and preferences in the public sector is covered by the authors. In addition, there are ways to effectively use foreign experience in the assessment of efficiency. In addition, the possibilities of improving the performance evaluation procedure are presented.

Key words: public sector, costs, subsidies, benefits, preferences, efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

В сегодняшний период экономических реформ финансовый контроль приобретает все большее значение в управлении государственными финансами, в том числе государственным бюджетом. В связи с этим направленность экономических реформ, реализуемых на укрепление финансовой дисциплины, эффективное и целевое использование бюджетных средств, расширение экономической самостоятельности и ответственности руководителей бюджетных организаций в целях укрепления бюджетной дис-

циплины; упрощение механизма предоставления средств организациям, финансируемым из бюджета, и создание условий для рационального распределения свободных средств при использовании бюджетных средств; они создают условия для стимулирования труда работников бюджетных организаций, повышения эффективности их деятельности и снижения безработицы среди персонала.

Также в Постановлении Президента Республики Узбекистан от 14 февраля 2022 года “О дальнейшем повышении эффективности расходов государственного бюджета Республики Узбекистан и совершенствовании деятельности органов государственного финансового контроля” PQ-128 по увеличению эффективности расходов государственного бюджета Республики Узбекистан, в целях усиления профилактики нарушений бюджетного законодательства и расширения дистанционного финансового контроля, а также совершенствования деятельности органов государственного финансового контроля:

- правильный расчет заработной платы и приравненных к ней выплат в бюджетных организациях;
- контроль за ходом строительных работ на объектах, включенных в программу развития социальной и производственной инфраструктуры, и проведение на них контрольных мероприятий;
- оценка адресности и эффективности субсидий, выплачиваемых из бюджетов бюджетной системы;
- контроль соблюдения требований, установленных законодательством в сфере государственных закупок;
- изучить эффективность проектов, реализуемых за счет государственного долга и грантов.

Определение таких задач также играет важную роль в формировании бюджета страны.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Государственные расходы – это расходы, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства. Рассматривается в рамках государственного управления и налогово-бюджетной политики ^[1].

О. Н. Горбунова подчеркивает, что государственные расходы – это расходы, понесенные для выполнения задач, стоящих перед государством ^[2]. Такой же подход использует Е.Ю.Грачева при определении государственных расходов, называя их государственными расходами на обеспечение жизни общества: государственное управление, государственную оборону, развитие производства, социально-экономических и культурных нужд ^[3]. Аналогичное определение государственных расходов было дано Л.Г.Востриковой ^[4].

Среди теорий, объясняющих динамику (рост) государственных расходов, в том числе расходов государственного бюджета, особое место занимают теория внутренних экономических факторов, теория внутривнутриполитических факторов и теория внешних факторов ^[5]. Кроме того, стоит сказать, что учет исполнения государственного бюджета казначейством, а также органами государственной налоговой и таможенной службы, бюджетными организациями, органами, распределяющими государственные целевые фонды, является единственным бухгалтерским учетом. Исполнение казначейства государственного бюджета организуется и осуществляется на основе плана и бюджетной классификации.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались методы логического анализа на основе теоретического материала, представленного в научной литературе. При анализе имеющихся данных были использованы такие методы и подходы, как индукция и дедукция, пространство и время, анализ и синтез, сравнительный анализ и зарубежный опыт.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях реформ в управлении государственными финансами основным звеном государственной финансовой системы является управление государственным бюджетом, реформирование системы организации бюджетного процесса, в частности, бюджета апробировано на опыте мировой практики. от кассовой системы исполнения бюджетов и смогла показать свои положительные результаты. Осуществление перехода к кассовой системе исполнения бюджетов является одним из экономических достижений каждой страны мира. Отрадно, что Узбекистан также находится в этом ряду. Внедрить и далее развивать казначейскую систему государственного бюджета в экономической практике развитых стран Республики Узбекистан, заложить основу информационной системы управления государственными финансовыми ресурсами, открыть двери возможностей для получения быстрого и достоверного получения информации о состоянии государственных финансов, что является гарантией эффективного управления государственными финансами. Следует также сказать, что внедрение казначейской

системы с целью эффективного и целевого использования средств государственного бюджета, создание этой системы явилось причиной осуществления серьезных изменений в совершенствовании текущей и конечной процесс контроля за экономическим сектором. Это одно из величайших экономических достижений страны.

Министерство экономики и финансов обнародовало проект госбюджета Узбекистана на 2024 год. Рост ВВП ожидается на уровне 5,6-5,8 процента, инфляция – на уровне 8-10 процентов. Лимит дефицита консолидированного бюджета предлагается утвердить на уровне 4 процентов (52,5 трлн сумов) вместо 3 процентов ^[6].

Рост ВВП в следующем году составит 5,6-5,8 процента, а в 2025-2026 годах – 6,2 и 6,4 процента соответственно, темпы роста составят 6 процентов в промышленности, сфере услуг прогнозируется 6,1 процента, в сфере дисплеев – 4 процента. в сельском хозяйстве. Ожидается, что эти показатели будут достигнуты за счет “качественного продолжения структурных реформ, начатых во всех сферах”.

Инфляция ожидается на уровне 8-10 процентов в 2024 году, 7,5-8,5 процента в 2025 году и 5,7 процента в 2026 году. Обозначены основные направления налогово-бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Сокращение дефицита бюджета поможет регулировать рост совокупного спроса в экономике, а также снизить отрицательный дефицит внешнеторгового баланса и инфляционное давление.

Базовые налоговые ставки останутся неизменными в среднесрочной перспективе. Поэтому в целях увеличения доходов планируется расширить доходную базу бюджета, пересмотреть и поэтапно отменить предоставленные налоговые и таможенные льготы исходя из их эффективности и результативности. Планируется постепенно гармонизировать налоговую и бюджетную политику с требованиями Всемирной торговой организации.

Кроме того, будут приняты все меры для того, чтобы государственный долг не превышал макроэкономически безопасный уровень в 60 процентов ВВП, а в среднесрочной перспективе не превышал 50 процентов ВВП.

Согласно документу, при формировании годового бюджета должна быть постепенно внедрена система “бюджета, ориентированного на результат”, приоритет должен быть отдан расходам на развитие человеческого капитала, усиление адресности социальной защиты населения, заработной платы. пенсии не должны быть ниже уровня инфляции, предлагается повысить, обеспечить открытость бюджета и дальнейшее повышение участия граждан в формировании бюджета, улучшить и усилить внутренний контроль и внутренний аудит в государственный сектор.

При подготовке и рассмотрении проекта государственного бюджета отразить цели национального устойчивого развития, поэтапное внедрение принципов “зеленого бюджетирования”, обеспечить соблюдение критериев оценки управления государственными инвестициями (PIMA), экологических и охрана природы, климатическое образование. Планируется обеспечить приоритетность мер по адаптации к изменениям, снижению водопотребления и стимулированию хозяйственного использования, оптимизировать бюджетные расходы по всем направлениям, направить сэкономленные средства на социально-экономическую деятельность с высокой эффективностью.

Таблица 1: Прогноз основных макроэкономических показателей развития Республики Узбекистан на 2024 год и целевые показатели на 2025-2026 годы

№	Индикаторы	Прогноз на 2024 год	Цели	
			2025 год	2026 год
1	Валовой внутренний продукт, млрд сум	1 301 759	1 540 547	1 725 969
2	Темпы роста валового внутреннего продукта, %	5,6-5,8	6,2	6,4
3	Индекс потребительских цен по сравнению с декабрем прошлого года, %	8-10	7,5-8,5	5-7
4	Темпы роста промышленной продукции, %	6,0	7,6	7,5
5	Темпы роста производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, %	4,0	4,1	4,1
6	Темпы роста услуг, %	6,1	6,4	6,7

Источник: Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2023 года “О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год” № O’RQ-886. <https://lex.uz/en/docs/6707765>

На обеспечение занятости населения в 2024 году выделены субсидии в размере 50 миллиардов сомов. При разработке комплексных мер по повышению эффективности и результативности государственных расходов необходимо реализовать:

- анализ эффективности государственных расходов в высокочередовых сферах;
- разработка правил управления переводами финансовых средств государственных предприятий и других небюджетных организаций;
- разработка программ поддержки отраслевых министерств в реализации реформ по эффективности расходов государственного бюджета;
- переход на метод программно-целевого финансирования бюджетных организаций с введением важных показателей оценки эффективности использования бюджетных средств;
- введение среднесрочного бюджетирования государственных расходов и порядка утверждения проекта государственного бюджета в форме закона в соответствии с международной практикой.

Реализация принципа эффективности в сфере бюджетных расходов предполагает реализацию комплекса мер. В настоящее время в качестве приоритетного средства повышения эффективности бюджетных расходов исследователи выделяют программно-целевой метод планирования затрат. Этот метод является основополагающим при реализации бюджетирования, основанного на результатах. Бюджетирование, ориентированное на результат, является частью более широкой и общей модели управления эффективностью, которая предполагает, что распределение бюджетных ресурсов обязательно должно подразумевать достижение определенных целей.

Распределение бюджетных средств по программно-целевому методу осуществляется систематически, на основе утвержденных целевых программ, является строго целевым и обеспечивается осуществлением финансового контроля за использованием средств.

Реализация принципа эффективности бюджетных расходов во многом зависит от процессов формирования, обеспечения и распределения. Текущую ситуацию в этой сфере можно охарактеризовать относительным успехом регионов в плане повышения эффективности распределения межбюджетных трансфертов, а также макроэкономическими изменениями, а также наличием множества проблем, связанных с этими изменениями. Наиболее актуальные вопросы и проблемы в сфере межбюджетных отношений можно сгруппировать по следующим направлениям:

- консолидация межбюджетных трансфертов;
- порядок выдачи межбюджетных трансфертов;
- изменение параметров бюджета;
- методология расчета межбюджетных трансфертов;
- законодательство и правовое регулирование.

Таблица 2: Методы оценки эффективности расходов государственного бюджета

Методы	Содержание метода
Анализ выгоды и затрат (cost-benefit analysis – CBA)	Сравнение совокупных денежных выгод и расходов бюджета по конкретной сфере
Анализ затрат и эффективность (cost-effectiveness analysis – CEA)	Оценка выгоды от реализации бюджетных расходов не в денежном, а в натуральном выражении
Анализ выгоды и затрат (cost-utility analysis – CUA)	Сопоставление затрат, измеряемых в денежном выражении, и выгод граждан от выделения бюджетных средств на конкретную цель, измеряемых в конкретных коммунальных единицах.
Анализ, взвешенный по затратам и выгодам (weighted cost-effectiveness analysis – wCEA)	Оценка многих преимуществ бюджетных расходов, которые невозможно выразить или измерить в денежном выражении.

Источник: Olimov E.F. Davlat xarajatlarini samaradorligini baholashning nazariy asoslari. Servis ilmiy-amaliy jurnali, Samarqand, №3, 2023,

В западной практике существует несколько моделей оценки эффективности бюджетных расходов на образование. Однако мы выделяем три основные модели, такие как: Индекс рентабельности расходов School Matters от Standard&Poor's (RoSI); Индекс эффективности/эффективности Йеке (EEI); Модель диапазона ошибок школьного значения (EBM).

Независимо от того, трактуется ли оно как приоритетный фактор экономического роста и развития (как высококвалифицированная рабочая сила и подходящая рабочая сила или как качественный челове-

ческий капитал), страны, понимающие важность образования, обладают необходимыми финансовыми ресурсами. направлен на него. Использование имеющихся в западной практике моделей и методов оценки эффективности бюджетных расходов позволяет выбирать подходы, оптимальные в российской действительности и адекватные и реалистичные с точки зрения их практического применения. Это, на наш взгляд, модель RoSI, поскольку она позволяет оценить эффективность бюджетных расходов в сфере образования как на уровне определенного региона, так и на уровне использования бюджетных средств отдельной образовательной организации, а также межрегиональные сравнения и сравнения между школами (при отсутствии различий и характеристик).

Внешние факторы также оказывают существенное влияние на эффективность государственного сектора. Например, глобальный энергетический кризис повлиял на рост затрат в энергетике, транспорте и городских услугах, которые являются секторами экономической деятельности, входящими в государственный сектор во многих развитых странах. Увеличение затрат в этих сферах усложнило финансирование государственных объектов, и вместо увеличения налогового бремени для покрытия дефицита бюджета была направлена приватизация предприятий государственного сектора как наиболее рациональный путь решения накопившихся проблем.

Требования о приватизации, как правило, появляются в периоды, когда ситуация в экономике страны относительно благоприятна. В кризисных ситуациях государству предпочтительнее покупать частные предприятия или даже всю отрасль, поскольку частный капитал в этих объектах не заинтересован.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, граница между расширением государственного сектора и приватизацией зависит от состояния экономики страны, рентабельности предприятий государственного сектора и заинтересованности частного капитала в приобретении тех или иных объектов или, наоборот, в продаже их государству. Роль приватизации в стабильной рыночной экономике и государства в переходной экономике различна. В переходный период приватизация служит формированию экономической основы нового общественного строя и осуществляется преимущественно административными методами. На основе опыта приватизации в странах с рыночной экономикой и странах бывшего социалистического лагеря можно сформулировать ряд принципов приватизации:

- приватизация не является обязательной и не должна мешать государственному сектору выполнять свои функции в национальной экономике;
- необходимость реструктуризации и ликвидации необоснованных монополий, препятствующих конкуренции;
- новые инвестиции, совершенствование системы управления, поддержание оптимального уровня занятости и социального обеспечения, формирование и поддержка среднего класса населения должны быть необходимыми условиями государственных расходов;
- государственные расходы должны осуществляться с учетом национальной безопасности;
- каждый шаг в процессе повышения эффективности и результативности государственных расходов должен быть разумным, открытым и открытым для общественного контроля.

Литературы:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственные_расходы
2. Горбунова О.Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России / О.Н.Горбунова. – М.: ООО “Профобразование”, 2003. – 158 с.
3. Грачева Е.Ю. Финансовое право: учебник для средних специальных учебных заведений / Е.Ю.Грачева, Э. Д. Соколова. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. – 352 с.
4. Вострикова Л.Г. Финансовое право: учебник для вузов / Л. Г. Вострикова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юстицинформ, 2007. – 376 с.
5. Shodmonkulova Sh.O. O'zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reytingda mamalkatning o'rnini yaxshilashda va davlat hududidagi budjet xarajatlari samaradorligini oshirishda g'aznachilik tizimining ahamiyati. International scientific and practical conference. Improving Uzbekistan's position in international ratings and indexes: theory, practice and strategy. Tashkent, November 17, 2023, pages 661-663.
6. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/11/01/budget-2024>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.